

PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE ESPÉCIES TROPICAIS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA

Clenio Vieira Oliveira¹, Elifas Costa Silva¹, Alexsandro Bayestorff da Cunha¹, Alexandre Vilson Vincenzi¹, Camila Alves Corrêa¹, Valeria Martel da Silva¹.

¹Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Av. Luiz de Camões, 2090, Lages, Santa Catarina, Brasil. cleniohue@gmail.com, elifasdez@gmail.com, alexsandro.cunha@udesc.br, alexandre.v.vincenzi@gmail.com, camialvesc@gmail.com, martelvaleria83@gmail.com

RESUMO

O objetivo do estudo foi determinar as propriedades físicas de quatro espécies tropicais comercializadas no Município de Lages (Santa Catarina), sendo elas a *Qualea sp.* (Cambará), a *Nectandra membranacea* (Canelão), a *Hymenolobium petraeum* Ducke (Angelim-Pedra) e a *Couratari stellata* A.C. Smith (Tauari). Para determinação da densidade básica e aparente a 12% de umidade, bem como da estabilidade dimensional da madeira das espécies, foram utilizados os procedimentos estabelecidos pela NBR7190/1997. Os resultados indicaram que todas as espécies avaliadas possuem madeira de média densidade básica e as contrações volumétricas, tangenciais e radiais apresentaram pouca diferença entre as espécies. O coeficiente de anisotropia indicou que as madeiras mais estáveis na secagem são das espécies Angelim e Cambará, enquanto o Tauari apresenta estabilidade média, e o Canelão mostrou-se como a madeira menos estável.

Palavras-chave — madeira sólida, densidade básica, retratibilidade.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the physical properties of four tropical species commercialized in the Municipality of Lages (Santa Catarina), namely *Qualea sp.* (Cambará), *Nectandra membranacea* (Canelão), *Hymenolobium petraeum* Ducke (Angelim-Pedra) and *Couratari stellata* A.C. Smith (Tauari). To determine the basic and apparent density at 12% humidity, as well as the dimensional stability of the wood of the species, the procedures established by NBR7190/1997 were used. The results indicated that all the evaluated species have wood of medium basic density and the volumetric, tangential and radial contractions showed little difference between the species. The anisotropy coefficient indicated that the most stable woods in drying are of the Angelim and Cambará species, while the Tauari presents medium stability, and the Canelão was shown to be the least stable wood.

Key words — solid wood, basic density, retractability.

1. INTRODUÇÃO

A madeira é um material amplamente utilizado em diversas aplicações, desde a construção civil, indústria moveleira, lenha, carvão e celulose, e existe uma grande quantidade de espécies florestais que são capazes de atender essas necessidades. As mais comuns e utilizadas são o *Pinus* e o *Eucalyptus*, devido ao seu rápido crescimento e grande leque de utilizações, e conseqüentemente maior retorno financeiro com custo reduzido (EMBRAPA, 2019).

De acordo com o IBÁ (2023) a área de árvores plantadas totalizou 9,94 milhões de hectares em 2022, um crescimento de 0,3% em relação ao ano anterior. O eucalipto abrange 76% da área (7,6 milhões de hectares) e o pinus 19% (1,9 milhão de hectares), enquanto outras espécies correspondem a somente 5% e incluem a seringueira (230 mil hectares), a teca (76 mil hectares) e a acácia (54 mil hectares).

Porém deve se salientar a importância das espécies oriundas do manejo sustentável das florestas tropicais, que possuem um elevado volume e diversidade de madeiras de importância comercial, com elevado valor agregado (Medeiros, 2022). Dados da FAO (2015) apontam o Brasil como o maior produtor de madeira tropical do mundo, respondendo aproximadamente por dois terços do volume de madeira tropical produzido na América. Dentre as espécies tropicais, destacam-se a *Hymenolobium petraeum* Ducke (Angelim Pedra), *Qualea sp.* (Cambará), *Nectandra membranacea* (Canelão), e *Couratari stellata* A.C. Smith (Tauari), espécies comumente encontradas em serrarias no Município de Lages, Santa Catarina.

O Angelim-Pedra ocorre em toda Amazônia brasileira (Teles; Costa, 2014) e possui madeira bastante utilizada na construção civil em função da sua alta resistência mecânica, superando em alguns casos o *Eucalyptus grandis* (Prim, 2011). O Tauari ocorre em solos de terra firme, das Guianas até a região central e oeste da Amazônia (Cruz; Carvalho, 2003). Possui madeira de qualidade para construção civil leve, principalmente na produção de portas, janelas e outras partes secundárias da construção (Amaral, 2019).

O Cambará é uma das madeiras tropicais mais comercializadas no Brasil e é utilizada principalmente na construção civil leve (Petuco, 2019). O Canelão possui ampla distribuição, ocorrendo no México, na América Central e na América do Sul. Possui madeira macia, fácil de serrar e de trabalhar, sendo indicada na fabricação de móveis, lâminas faqueadas decorativas, vigamento de telhados e forros, esquadrias e caixotaria. Além disso, pelo alto teor de celulose, tem potencial para produção de celulose e papel (Carvalho, 2008).

Levando-se em consideração as diferenças que existem entre as espécies e dentro da mesma espécie, é importante estudar as propriedades físicas para determinar o comportamento da madeira durante o seu processamento (desdobro e secagem) e posteriormente durante o seu uso.

Com relação às propriedades físicas da madeira sólida a serem avaliadas, aponta-se a densidade ou massa específica como um dos principais parâmetros de utilização, por se correlacionar diretamente com a maior parte das outras propriedades e com a composição celular da madeira, expressando sua qualidade final e seu comportamento nos processos tecnológicos e industriais (Oliveira et al., 2005, Batista et al., 2010).

Outra importante variável física é a retratibilidade, responsável pela variação das dimensões das peças de madeira, que ocorrem quando há redução do teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras (PSF) (Oliveira et al. 2010). O conhecimento da retratibilidade, de acordo com Silva (2002), constitui um importante subsídio para a correta condução do processo de secagem e a utilização final do produto, com o intuito de minimizar a ocorrência de possíveis defeitos na madeira.

Assim, o objetivo do presente estudo foi determinar as propriedades físicas de 4 espécies tropicais comercializadas no Município de Lages, SC.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas quatro espécies tropicais, sendo elas: *Qualea sp.* (Cambará), *Nectandra membranacea* (Canelão), *Hymenolobium petraeum* Ducke (Angelim-Pedra) e *Couratari stellata* A.C. Smith (Tauari). A matéria prima foi obtida comercialmente na forma de tábuas em três serrarias localizadas no município de Lages-SC e encaminhadas para o laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.

As tábuas foram desdobradas em serra circular para obtenção dos corpos de prova com dimensões de 20 x 30 x 50 mm (tangencial x radial x longitudinal), de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997). Os corpos de prova tiveram seus sentidos anatômicos demarcados para determinação da contração e foram acondicionadas em câmara climática (20 °C e 65% UR) até atingirem massa constante. Após este período foram pesados em balança analítica (com precisão de 0,01 g) e tiveram os sentidos anatômicos mensurados com

auxílio de paquímetro digital (com precisão de 0,01 mm).

Na sequência, os corpos de prova foram submersos em água à temperatura ambiente para saturação da parede celular por aproximadamente 20 dias, e em seguida repetida as mesmas avaliações. Posteriormente o material foi posto para secar em estufa à temperatura de 103 ± 2 °C, realizando-se após massa constante, nova pesagem e mensuração dos sentidos anatômicos.

De posse das informações determinou-se a contração linear (Equação 1) e volumétrica (Equação 2) total, considerando o intervalo entre a condição de saturação da parede celular e a condição de madeira anidra. Determinou-se também o coeficiente de anisotropia (Equação 3) e as densidades básica (Equação 4) e aparente a 12% de umidade (Equação 5).

$$\beta L = \frac{Lu - Ls}{Lu} \times 100 \quad (\text{Equação 1})$$

$$\beta V = \frac{Vu - Vs}{Vu} \times 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$CA = \frac{\beta t}{\beta r} \quad (\text{Equação 3})$$

$$Dbás = \frac{\text{massa seca}}{\text{volume saturado}} \quad (\text{Equação 4})$$

$$Dap12\% = \frac{\text{massa } 12\%}{\text{volume } 12\%} \quad (\text{Equação 5})$$

Em que: βL = contração linear, Lu = dimensão úmida, Ls = dimensão seca, βv = contração volumétrica, Vu = volume úmido, Vs = volume seco, CA = coeficiente de anisotropia, βt = contração tangencial, βr = contração radial, $Dbás$ = densidade básica, $Dap12\%$ = densidade a 12% de umidade.

3. RESULTADOS

Na Tabela 1, estão apresentados os valores médios para a densidade básica e aparente a 12% de umidade dos corpos de prova de Angelim, Cambará, Canelão e Tauari.

Espécie	Densidade (kg.m ⁻³)	
	Básica	Aparente a 12%
Angelim	691,1	854,7
Cambará	546,2	656,3
Canelão	532,1	649,1
Tauari	621,9	724,3

Tabela 1. Valores médios de densidade básica e aparente a 12% de umidade.

Na Tabela 2, constam os valores médios de contração volumétrica, tangencial e radial, bem como o valor médio

para o coeficiente de anisotropia dos corpos de prova de Angelim, Cambará, Canelão e Tauari.

Espécie	Contração Total (%)			Coeficiente de Anisotropia
	β_v	β_t	β_r	
Angelim	14,64	7,10	4,91	1,46
Cambará	13,04	7,03	5,03	1,42
Canelão	11,19	7,74	2,86	2,75
Tauari	14,71	5,99	3,76	1,61

Tabela 2. Valores médios de contração volumétrica (β_v), tangencial (β_t) e radial (β_r), e coeficiente de anisotropia.

4. DISCUSSÃO

Levando em consideração a classificação de Durlo (1991), todas as espécies avaliadas apresentaram densidade básica classificada como média, situando-se no intervalo de 510 a 700 kg.m⁻³ (Tabela 1). Em função das espécies terem apresentado densidade básica média é esperado um comportamento satisfatório frente aos processos de industrialização como secagem e colagem, visto que em madeiras de alta densidade estes processos são dificultados (Silveira et al., 2013; Forest Products Laboratory, 1999).

Os valores encontrados para o Tauari foram próximos aos descritos por Iwakiri (2012), que encontrou densidade básica de 570 kg.m⁻³ e densidade aparente (12%) de 680 kg.m⁻³ para a mesma espécie. Para o Angelim-Pedra, os valores se aproximaram aos relatados por Araujo (2019), que obteve densidade básica de 592 kg.m⁻³ e densidade aparente (12%) de 860 kg.m⁻³. Os valores de densidade obtidos para o Cambará foram inferiores aos descritos por Costa (2016), que encontrou densidade básica de 715 kg.m⁻³ e por Corassa (2019) que observou densidade aparente (12%) de 850 kg.m⁻³. Para o Canelão, a densidade básica e a densidade aparente obtida foram próximas às descritas por Corassa (2019) e por Costa (2016), que obtiveram valores de 687 kg.m⁻³ e 670 kg.m⁻³, respectivamente. Essa diferença entre densidades dentro de uma mesma espécie pode ser atribuída à diferença de sítios, idade, posição de retirada das peças entre outros fatores (Malhi, 2006; Oliveira et al., 2005; Silveira, 2013).

Com base na classificação da densidade como média pode-se aferir que a madeiras destas espécies podem ser utilizadas na produção de móveis e na construção civil leve, como em revestimentos internos e esquadrias (Cardozo et al., 2012).

Em relação a estabilidade dimensional observa-se que as porcentagens de contração linear e volumétrica foram próximas entre as espécies avaliadas (Tabela 2). Para o Tauari, os valores obtidos foram condizentes com os de Rodrigues (2023), que encontrou contração volumétrica de 11%, tangencial de 6,72% e radial de 4%. Para o Canelão, os valores de contração foram muito semelhantes aos descritos

por Christoforo et al. (2013), que observaram contração tangencial de 7,12% e radial de 3,52%.

O Angelim-Pedra, apresentou valores condizentes com o trabalho de Sales (2017) que encontrou contração tangencial de 6,3% e radial de 4,1%. Já a contração volumétrica foi superior à observada pelo autor (10,1%). Para o Cambará, as porcentagens de contração foram muito próximas às relatadas por Silveira (2016), que encontrou contração volumétrica de 12,47%, tangencial de 6,63% e radial de 5,62%.

O coeficiente de anisotropia variou entre as espécies avaliadas. De acordo com a classificação de Klizke (2007), o Angelim e o Cambará possuem madeira muito estável, apresentando valores médios inferiores a 1,5. A madeira de Tauri demonstra estabilidade de média a alta, com coeficientes entre 1,6 e 2,0. Por outro lado, o Canelão possui madeira instável, com um coeficiente superior a 2,6 (Tabela 2).

Os valores médios de coeficiente de anisotropia para as espécies Cambará, Tauari e Angelim-Pedra foram similares aos valores descritos por Silveira (2016) igual a 1,19, por Rodrigues (2023) de 1,79 e por Sales (2017) igual a 1,53, respectivamente.

Com base no coeficiente de anisotropia as espécies podem ser separadas em três grupos, o primeiro grupo composto pelas madeiras mais estáveis (Angelim e Cambará), o grupo dois pela madeira de estabilidade média (Tauari) e o grupo três composto pelo Canelão, madeira caracterizada como instável. A separação desses grupos pode ser usada para o processo de secagem da madeira. O Canelão possui tendência de apresentar defeitos como rachaduras e empenamentos, portanto, deve ter a secagem conduzida de forma lenta. As madeiras do grupo 1 e 2, podem ser secas em conjunto, em um processo de secagem mais rápido, com tendência baixa e moderada à defeitos, respectivamente.

5. CONCLUSÕES

As madeiras das espécies *Qualea sp.* (Cambará), *Nectandra membranacea* (Canelão), *Hymenolobium petraeum* Ducke (Angelim-Pedra) e *Couratari stellata* A.C. Smith (Tauari) possuem madeira de média densidade e estabilidade dimensional condizente com outros estudos que avaliaram as mesmas espécies. O coeficiente de anisotropia indicou que as madeiras mais estáveis durante a secagem são das espécies Angelim e Cambará. O Tauari apresenta estabilidade média, enquanto o Canelão mostrou-se a madeira menos estável.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina - FAPESC.

7. REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 7190-1:2022 – *Projeto de Estruturas de Madeira Parte 1 – Critérios de Dimensionamento*, Rio de Janeiro.

Amaral, F. C.; Pinheiro, N. S. M., Caracterização anatômica e tecnológica e informações de uso e mercado como base para precificação de madeira de espécies florestais comerciais no Pará. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2021.

Araújo, R. D. de. Avaliação do potencial de espécies manejadas na Amazônia para produção de painéis “EGP” (Edge Glued Panels) não estrutural. *Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA*, 2019.

Cardoso, C. D. C., Moutinho, V. H. P., Melo, L. D. O., Sousa, L. D. S., and Souza, M. D. Physical and mechanical characterization of Amazon wood with technological potential for marketing. 2012.

Carvalho, P. E. R. Espécies arbóreas brasileiras. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo: Embrapa Florestas, 2008.

Costa, C. A. da. Caracterização química e macroscópica da madeira de dez espécies amazônicas expostas ao intemperismo natural. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, 2016.

Christoforo, A. L., Ribeiro Filho, S. L. M., Panzera, T. H., Rocco, F. A. L. Metodologia para o cálculo dos módulos de elasticidade longitudinal e transversal em vigas de madeira de dimensões estruturais. *Ciência Rural*, v: 43, pp. 610, 2013.

Corassa, J. D. N., Tiesen, C. M. A., Dall’oglio, O. T., Melo, R. R. de. Durabilidade natural de dez madeiras amazônicas sob condições de campo. *Nativa*, [S. l.], v: 7, n. 6, pp. 758–762, 2019.

Cruz, E. D., and Carvalho, J. E. U. D. Biometria de frutos e germinação de sementes de *Couratari stellata* AC Smith (Lecythidaceae). *Acta Amazonica*, v: 33, pp. 381-388, 2003.

Durlo, M. A. Tecnologia da Madeira: peso específico. Santa Maria: UFSM, CEPEF, 1991. (Série Técnica, n° 8).

Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eucalipto: perguntas e respostas, 2019 Disponível em: <https://www.embrapa.br/florestas/eucalipto/perguntas-e-respostas>. Acesso em: 03 jul. 2024.

Forest Products Laboratory – LPF. Wood handbook: wood as an engineering material. Madison: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. (FAO. Faostat: forestry production and trade. 2015. Disponível em: <https://www.fao.org/forestry-fao/statistics/84922/en/> Acessado em 01 de julho de 2024.

Iwakiri, S. *et al.* Avaliação das propriedades de painéis aglomerados produzidos com resíduos de serrarias de nove espécies de madeiras

tropicais da Amazônia. *Acta Amazonica*, v: 42, n. 1, pp. 59–64, mar. 2012.

Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ 2023. Brasília, DF. Relatório anual 2023. Disponível: <<https://www.iba.org/datafiles/publicacoes/relatorios/relatorio-anual-iba2023-r.pdf>> Acessado em 01 de julho de 2024.

Klitzke, R. J. Secagem da madeira. In: Oliveira, J. T. S.; Fiedler, N. C.; Nogueira, M. Tecnologias aplicadas ao setor florestal brasileiro. Visconde do Rio Branco: Suprema Gráfica e editora Ltda, 2007. p. 271-366.

Malhi, Y. *et al.* 2006. The regional variation of aboveground live biomass in old-growth Amazonian forests. *Global Change Biology*, v:12, pp.1107-1138.

Medeiros, D. T. de *et al.* Caracterização da madeira de espécies da Amazônia. *Madera bosques*, Xalapa, v: 27, n. 2, e2722209, 2021.

Oliveira, J. T. D. S., Hellmeister, J. C., e Tomazello Filho, M. Variação do teor de umidade e da densidade básica na madeira de sete espécies de eucalipto. *Revista Árvore*, v:29, pp.115-127, 2005.

Paula, M. H. de. Efeito do tratamento térmico em propriedades tecnológicas das madeiras de Angelim vermelho (*Dinizia excelsa* Ducke) e Sapucaia. Cambess). Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, 2016.

Petuco, A. L. Z., Metodologia simplificada aplicada à determinação de propriedades mecânicas em peças de madeira empregadas na construção rural. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, 2020.

Prim, J. A., Piovesan, A. Z. Estudo sobre as propriedades de duas espécies de madeiras utilizadas na construção civil. *Unoesc & Ciência - ACET*, [S. l.], v: 2, n. 1, pp. 77–86, 2011

Rodrigues, R. de A. Elementos estruturais MLC confeccionados com madeira de *Jacaranda copaia* e reforçados externamente com madeiras nativas amazônicas por meio de poliuretano a base de *Ricinus vulgaris*. 2023. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2022.

Silveira, D. P. da M. Avaliação das propriedades físicas e mecânicas da madeira de cinco espécies da Amazônia. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2016

Silveira, L. H. C., Rezende, A. V., e Vale, A. T. D. Teor de umidade e densidade básica da madeira de nove espécies comerciais amazônicas. *Acta Amazonica*, v: 43, pp. 179-184, 2013.

Teles, R. F., da Costa, A. F. Influência do intemperismo acelerado nas propriedades colorimétricas da madeira de Angelim pedra. *Nativa*, v:2, pp.65-70, 2014.